

Literrature Review : “*Structural Anthropology*” karya Claude Lévi-Strauss

Identitas Reviewer :

Nama: Zurian Karina

NIM: 240905085

Mata Kuliah: Review Literatur Antropologi I

Dosen Pengampu: Ibnu Avena Matondang

Universitas: Universitas Sumatera Utara

Identitas Buku :

Judul Buku: *Structural Anthropology*

Penulis: Claude Lévi-Strauss

Tahun Terbit: 1963

Penerbit: Basic Books, Inc., New York

Jumlah Halaman: 439 halaman

ISBN: 978-0-465-08706-1

Pendahuluan

Structural Anthropology merupakan salah satu karya paling berpengaruh dalam dunia antropologi abad ke-20, ditulis oleh Claude Lévi-Strauss, seorang antropolog struktural asal Prancis. Buku ini adalah kumpulan esai yang memperkenalkan pendekatan strukturalis dalam memahami budaya dan masyarakat manusia. Menurut Lévi-Strauss, semua kebudayaan manusia dibentuk oleh struktur berpikir yang bersifat universal dan bawah sadar. Pendekatan ini dipengaruhi kuat oleh linguistik struktural, terutama teori dari Ferdinand de Saussure.

Dalam buku ini, Lévi-Strauss berargumen bahwa berbagai elemen budaya seperti mitos, sistem kekerabatan, ritual, dan bahasa dapat dipahami sebagai bagian dari sistem tanda yang mengikuti logika tertentu. Oleh karena itu, tugas antropolog bukan hanya mencatat fakta sosial, tetapi menggali struktur terdalam dari pemikiran manusia yang memproduksi kebudayaan itu sendiri.

Isi Review

Buku *Structural Anthropology* karya Claude Levi Strauss berisi tentang esai yang menguraikan pendekatan strukturalis dalam memahami kebudayaan manusia. Meskipun masing-masing membahas topik berbeda, keseluruhannya disatukan oleh pencarian akan struktur universal yang tersembunyi di balik berbagai ekspresi budaya. Lévi-Strauss mengamati bahwa berbagai mitos dari masyarakat yang berbeda sebenarnya memiliki pola naratif yang serupa. Dalam kajian tentang mitos, ia memperkenalkan konsep bricolage, yaitu bagaimana masyarakat menggunakan simbol-simbol yang tersedia untuk menyusun cerita secara konsisten. Ia juga menunjukkan bahwa mitos bekerja dengan prinsip oposisi biner, seperti terang dan gelap, hidup dan mati, atau baik dan jahat. Mitos bukan hanya dongeng hiburan, tetapi merefleksikan cara berpikir manusia secara dalam dan sistematis.

Selain mitos, Lévi-Strauss juga membahas sistem kekerabatan. Ia mengusulkan bahwa pertukaran perempuan dalam pernikahan adalah bentuk komunikasi simbolik yang mendasari struktur sosial di banyak masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan linguistik, ia menafsirkan hubungan kekerabatan seperti sistem bahasa penuh aturan, simbol, dan pola. Pendekatannya terhadap budaya sangat dipengaruhi oleh struktur bahasa, dan menurutnya bahasa adalah model paling mendasar dalam memahami budaya. Dalam setiap aspek budaya

baik itu mitos, adat, atau struktur sosial Lévi-Strauss melihat adanya keteraturan yang tersusun oleh logika pikiran manusia, meski tidak selalu disadari oleh pelakunya.

Analisis Kritis

Salah satu kekuatan dari buku ini adalah keberhasilannya menunjukkan bahwa pola-pola berpikir manusia sebenarnya bersifat universal, meskipun diungkapkan dalam bentuk kebudayaan yang berbeda. Pendekatan ini juga bersifat interdisipliner, menggabungkan linguistik, antropologi, dan psikologi dalam satu kerangka analisis yang holistik. Namun demikian, terdapat sejumlah kritik yang cukup serius terhadap teori Lévi-Strauss. Pertama, pendekatan ini dianggap terlalu abstrak dan teoritis. Terlalu fokus pada simbolisme dan struktur pikiran sehingga mengabaikan aspek-aspek material seperti ekonomi dan kekuasaan, yang juga berpengaruh besar dalam membentuk budaya.

Kritik lainnya adalah bahwa Lévi-Strauss tidak terlalu mengandalkan data dari lapangan. Ia lebih banyak menganalisis data sekunder, seperti hasil penelitian orang lain, sehingga pendekatannya dinilai kurang responsif terhadap konteks lokal dan dinamika sosial yang nyata. Hal ini berbanding terbalik dengan pendekatan antropolog seperti Bronislaw Malinowski yang terkenal karena penelitian lapangannya yang mendalam dan etnografi yang rinci. Selain itu, pendekatan struktural dianggap terlalu statis karena melihat budaya seolah-olah hanya sebagai sistem yang tertutup dan tidak berubah. Hal ini membuat teori Lévi-Strauss kurang efektif untuk menjelaskan konflik sosial, transformasi budaya, atau perubahan historis. Dalam praktiknya pun, banyak peneliti lapangan mengeluhkan bahwa teori Lévi-Strauss sulit diterapkan karena tidak menyediakan metode penelitian yang konkret dan aplikatif. Meskipun demikian, Structural Anthropology tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah pemikiran antropologi, dan karya ini terus menjadi referensi penting dalam kajian strukturalisme dan studi budaya hingga hari ini.

Kesimpulan

Structural Anthropology merupakan karya monumental yang membawa perspektif baru dalam memahami kebudayaan manusia. Claude Lévi-Strauss menekankan bahwa kebudayaan memiliki logika internal yang dapat diurai melalui pendekatan struktural. Karya ini sangat berpengaruh dalam memperkenalkan pentingnya analisis simbolik, mitos, dan pola pikir kolektif dalam antropologi. Meskipun pendekatan ini tidak luput dari kritik karena sifatnya yang terlalu teoritis dan kurang kontekstual, kontribusi Lévi-Strauss tetap menjadi fondasi penting dalam perkembangan teori sosial dan kebudayaan.

Kritik dan Saran

Saya melihat bahwasanya pendekatan Levi Strauss dangat teoritis sehingga karyanya sulit dipahami oleh pembaca umum, bahkan mahasiswa antropologi pemula. Perlu adanya buku atau ringkasan yang lebih sederhana dan contoh konkret untuk mempermudah pemahaman bagi mahasiswa atau pembaca umum. Teori Levi cenderung mengabaikan faktor sejarah, politik, dan ekonomi dalam kkehidupan masyarakat, ia terlalu fokus pada struktur tetap dan tidak memperhatikan dinamika serta perubahan sosial yang terjadi. Akan lebih baik jika analisis struktural disandingkan dengan data historis dan sosial politik agar pemahaman budaya menjadi lebih utuh.